

Guidelines zur Annotation von Körper und Krankheit

v3, Stand: 30.10.2018; Felicitas Otte, Carla Sökefeld, Melanie Andresen, Evelyn Gius

1.	Zuweisung von Annotationen	1
2.	Körperausdrücke.....	2
2.1.	Annotierte Ausdrücke	2
2.2.	Nicht annotierte Ausdrücke.....	3
3.	Krankheitsausdrücke.....	6
3.1.	Annotierte Ausdrücke	6
3.2.	Nicht annotierte Ausdrücke.....	7

1. Zuweisung von Annotationen

Annotiert werden zum Thema gehörige Wörter/Wortgruppen:

Bsp.: „Bell hebt **den Zeigefinger.**“ (CD)¹

Paratextuelle Beschreibung werden normal annotiert:

Bsp.: in Interview-Transkript: „((putzt sich die Nase))“

Annotiert werden auch nicht realisierte (hypothetisch, gewünschte, verneinte etc.) Beschreibungen wie z. B.:

Bsp.: „könnten wir sie erröten sehen“, „er hat keine Arme“, „sie war doch nicht krank“, „hätte sie doch größere Füße“, „sie wünschte sich starke Oberarme“

Nicht annotiert werden metaphorisch genutzte Beschreibungen:

Bsp.: „leichtfüßig“, „etwas auf dem Herzen haben“

Ausschlaggebend ist die **Darstellung** als zum Körper bzw. zu Krankheit gehörig durch den Text. Dies muss nicht mit z. B. modernen medizinischen Ansichten übereinstimmen.

Bsp.: „die Seele sitzt zwischen dem dritten und vierten Brustwirbel“ -> Seele wird als Teil des Körpers dargestellt

„Bücherlesen“ als Krankheitssymptom im Kontext von Darstellungen aus dem 19. Jh.

¹ Kürzel Primärtexte:

- CC: *Cécile* (Theodor Fontane, 1887)
- TM: *Aktueller Begriff: Telemedizin* (Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag, Mai 2011)
- VT: *Voraussetzungen für gute Telemedizin* (Deutscher Ärztetag, 2010)
- CD: *Corpus Delicti* (Juli Zeh, 2009)
- I: Interview aus TP3

2. Körperausdrücke

Körperausdruck =

Ein Körperausdruck beschreibt etwas, das als potentiell zum menschlichen physischen Körper gehörig (keine künstlichen Erweiterungen), körperliche Eigenschaften, körperliche Prozesse oder vom Körper Produziertes **dargestellt** wird.

Nicht zu Körperausdrücken zählen hingegen Körper von Tieren, allgemeine Beschreibungen von Menschen, körperliche Aktivitäten, Beschreibungen von Krankheiten sowie zur Psyche Gehöriges (Ausnahmen siehe Beispiele).

2.1. Annotierte Ausdrücke

<u>Kategorie</u>	<u>Beispiele</u>	<u>Ausnahmen/Gegenbeispiele</u>
menschliche Körperteile		
Körperteil wird explizit genannt	„ihr blasses Gesicht“, „bekümmertes Gesicht“	
Fachtermini	„Vertebrallinie“	
vom Körper abgelöst	„ausgerissene Haare“	
Bezeichnungen für Haare	„Pferdeschwanz“, „Frisur“	
„Nerven“, „Hirn“, „Gehirn“ wenn nicht primär psychisch	„Werden auch deine Nerven ausreichen?“	
adjektivische Beschreibungen	„oral“, „zerebrale“, „nackt“, „schön“ – wenn speziell auf Menschen/Körper bezogen	
Adjektive, die Körperteile enthalten und sich tatsächlich auf den Körper beziehen	„großäugig“, „langbeinig“, „langhalsig“	„schmallippig“, „freihändig“ oder „leichtfüßig“, wenn metaphorisch gemeint
körperliche Eigenschaften		
Bezug auf Körpergröße	„stattlicher Größe“, „die Große“, „das Kleine“, „pompöse Figur“, „unterernährt“ (im Sinne von „abgemagert“)	„ein stattlicher Mann“ (weil nicht spezifisch am Körper lokalisierbar)
messbare Körpereigenschaften	„1,70 m groß“, „Gewicht“, „Blutzuckerspiegel“, „Blutdruck“, „Atemvolumen“	„Blutmessung“ (Bezug in erster Linie auf den Prozess des Messens)

Körperliche Vorgänge und Produkte		
Körperprozesse	„Stoffwechselabläufe“, „Verdauung“	
Körperflüssigkeiten	„Urin“, „Schweiß“, „Blut“	
andere „Körperprodukte“	„Atem“	

2.2. Nicht annotierte Ausdrücke

Kategorie	Beispiele	Ausnahmen/Gegenbeispiele
Nicht-Menschliche Referenten (≈ nicht prinzipiell(!) Sprachfähiges)		
Tierkörperteile	„...aber doch vorwiegend mit einem schönen Neufundländer spielte, der [...] seinen <u>Kopf</u> [...]“ (CC), „Pferdehuf“ (CC)	
Metaphorische Verwendungen von Körperausdrücken	„Einige der Steine haben eine Totenkopfphysiognomie“ (CC) „...grau sind vom schlechten Atem einer Zivilisation“ (CD) „von Herzen froh“, „auf dem Herzen haben“, „am Fuß des Berges“, „in Augenschein nehmen“, „großmäulig“, „hochnäsig“, „Schlitzohr“, „Langfinger“ ...	„der Mann hat eine Totenkopfphysiognomie“ oder „der Mann hat eine xy-Physiognomie“ (weil auf Menschen bezogen) sowie „der Totenkopf“ „jemandem den Rücken zudrehen“ kann sich ggf. auf den Rücken als Körperteil beziehen
Allgemeine Nennungen oder Beschreibungen von Menschen		
Eigennamen, Nomen	„die Frau“	außer, wenn körperbezogen spezifiziert, z. B. „die große Frau“, „die schöne Frau“
generische Ausdrücke	„der Mensch“, „man“, „jeder“	
adjektivische Beschreibungen ohne expliziten Körperbezug	„die Ältere“/„die ältere Frau“ „die starke Frau“	mit Körperbezug hingegen: „der Größere“ (weil immer körperbezogen)

		„die muskulöse Frau“
physische Eigenschaften, die nicht sichtbar sind	„Kraft“ im physischen Sinne (hängt zwar vom Körper ab, ist aber kein Teil des Körpers und auch keine körperlich lokalisierte Eigenschaft – auch wenn wir wissen, dass es eine Muskeleigenschaft ist)	„Muskelkraft“, „mit kräftigen Armen“ (enthält spezifischen Körperteil), „Ihr nackter Körper ist schmal und zeigt dennoch eine drahtige Konstitution von hoher Widerstandskraft.“ (CD, bezieht sich direkt aufs Aussehen)
körperliche Handlungen		
	„zustimmend nicken“, „zutraulich blicken“, „applaudieren“, „Bewegungsablauf“, „Gähnen“	
auch: im übertragenen Sinne benutzte Formeln	„auf Schritt und Tritt“, „sich im Kreis drehen“, „in Augenschein nehmen“	
Krankheits-/Gesundheitsbeschreibungen (auch wenn die Komposita Körperausdrücke enthalten)²		
	„Gesundheit(szustand)“, „Herzinsuffizienz“, „herzinsuffizienter Patient“, „Rachenrauminfektion“	Nennung von Körperteilen außerhalb von Komposita: „Mein Herz lässt nach.“
auf Geist/Psyche Bezogenes		
	„intelligent“ (auch nicht: „die intelligente Frau“)	„die intelligente <u>schöne</u> Frau“
Emotionen	„ängstlich“, „der ängstliche Mann“	
Körperteil mit psychischem Bezug	„Mein Kopf war zwar da...“ (I)	
Sonstiges		

² Diese werden von der Kategorie „Krankheit“ abgedeckt.

körperliche Veränderungen	„erröten“, „erschlaffen“, „erstarrten“, „entspannen“	„ihr Gesicht errötete“, „seine Stirn entspannte sich“ (weil spezifisches Körperteil erwähnt)
Ausdrücke, die auf Körper(teil) hinweisen, aber keiner/s sind	„...versehentlich Säure über den <u>Anzug</u> geschüttet“ (TM)	
Komposita mit Körperausdrücken, die sich in ihrer Hauptbedeutung nicht auf einen menschlichen Körper beziehen	„Schädelstätte“ (CC, ist eine Ortsbeschreibung), „Lungenarzt“ (bezeichnet Arzt)	„Muskelkraft“, „Körperverletzung“, „Handbewegung“, „Gesichtsausdruck“

3. Krankheitsausdrücke

Krankheitsausdruck³ =

Ausdruck, der im weiteren Sinn das Fehlen von Gesundheit bei Menschen betrifft. Das bedeutet subjektiv empfundene und/oder objektiv feststellbare körperliche und/oder geistige Veränderungen beziehungsweise Störungen sind vorübergehend oder dauerhaft vorhanden. Ausschlaggebend ist die **Darstellung** als Veränderung/Störung als **problematische** Abweichung.

Die Bewertung eines Ausdrucks als Krankheitsausdruck ist z. T. stark kontextabhängig, da sie von der Darstellung als problematische Abweichung abhängt (vgl. Beispiele).

3.1. Annotierte Ausdrücke

<u>Kategorie</u>	<u>Beispiele</u>	<u>Ausnahmen/Gegenbeispiele</u>
bestimmte Krankheitsbezeichnungen		
eher physisch	„Krebs“ (I), „Rachenrauminfektionen“ (CD), „zerebrale Störungen“ (CD), „Hypertension“ (VT), „Allergie“ (CD)	
eher psychisch	„Depression“, „Essstörungen“, „Sucht“ (im Sinne von Suchtkrankheit)	„Missbrauchs toxischer Substanzen im Bereich Nikotin und Ethanol“ (CD, weil Darstellung von Drogenkonsum als verbotenes Verhalten); „Rauchen“ (I), wenn nicht als Suchtkrankheit dargestellt
adjektivische, zu einer Krankheit gehörige Beschreibungen	„unterernährt“ (CD), „herzinsuffizient“, „depressiv“	
Allgemeine Nennung von Krankheit		
explizite Verwendung von „krank“	„...wenn man mit/ mit so ner Krankheit konfrontiert wird“ (I), „Ich war nie kr/ doch, krank schon, aber nicht jetzt so wie wie jetzt.“ (I), „chronische Erkrankungen“ (VT)	
Komposita mit	„Krankheitsfrüherkennung“,	„Krankenhaus“ (bezieht sich

³ Anpassung von: „Krankheit“. In Brockhaus Enzyklopädie Online. NE GmbH | Brockhaus, 2018. <https://brockhaus.de/ecs/permalink/98FAEE8FEE986E8BA341D99061172C32.pdf>

„krank“/„Krankheit“, die sich primär auf Krankheit beziehen	„Krankheitsdauer“	auf Ort)
Beschreibungen von Schwäche/Abweichungen vom „normalen“ Gesundheitszustand	„den Schwächezustand ihres Körpers“ (CC), „Ich konnte also meine Arme nicht bewegen, meine Beine nicht bewegen. Ich konnte weder laufen, mich umdrehen, noch sonst irgendwas.“ (I), „anormale medizinische Parameter“ (TM)	
Beschreibungen der mangelnden Gesundheit		
Infragestellen der Gesundheit	„Werden auch deine Nerven ausreichen?“ (CC)	
Positive/negative Veränderungen des Zustandes, die auf Krankheit schließen lassen	„Gott sei Dank, ich habe mich erholt und empfinde, mit jeder Stunde mehr, den wohltätigen Einfluß dieser Luft“ (CC, Verbesserung), „alle Blutwerte waren runtergefahren auf'n/ fast auf'n Nullpunkt“ (I, Verschlechterung), „schwere Komplikationen“ (TM), „Wenn es einem schlechter geht“ (I)	
Beschreibung mangelnder psychischer Gesundheit	„...wenn sie nicht mehr ganz richtig im Kopf sind“ (I), „...sozialen Störungen“ (CD)	
Symptome		
	„...dass ich im Koma lieg“ (I), „Fieber“, „Husten“, „Leid“, „Schmerz“, „Symptome“	„Husten“ als künstliches Husten, um auf sich aufmerksam zu machen

3.2. Nicht annotierte Ausdrücke

<u>Kategorie</u>	<u>Beispiel</u>	<u>Ausnahmen/Gegenbeispiele</u>
Institutionen/Orte		
	„Krankenhaus“, „Intensivstation“, „im deutschen Gesundheitswesen“ (VT)	

Beschreibungen ohne direkten Bezug zu Krankheit		
Beschreibung der Gesundheit	„ich war gesund“, „Überwachung des Gesundheitszustandes von Patienten“ (TM)	„ich für mich war gesund bis die Luft immer knapper wurde“ (I, weil direkter Bezug zur Krankheit besteht)
Beschreibung der Person	„der Patient“ (nicht notwendig krank)	„der Kranke“
Behandlungen		
Therapien	„Chemotherapie“	„Chemotherapie wegen Krebs“ (Nennung der Krankheit)
Untersuchungen/ Messungen des Gesundheitszustandes	„wenn [...] Blut abgenommen wird“ (I) „Überschreiten der Blutwerte im Bereich Koffein“ (CD, weil kein direkter Bezug zu einer Krankheit besteht), „Röntgenbilder“, „Ultraschall“, „Häusliche Blutdruckmessung und Urintest“ (CD)	„Schlechte Blutwerte“ die auf eine Krankheit zurückzuführen sind
Medizinische Begriffe, die nicht in direktem Bezug zu spezifischer Krankheit stehen		
Medizinische Versorgung	„Kurzzeitpflege“, „häusliche Pflege“, „Medizinische Versorgungsmodelle“, „Telemedizin“, „Akutversorgung“, „Anamnese“	
Fachgebiete	„Onkologie“, „Kardiologie“, „Innere Medizin“, „Teleradiologie“, „Diabetologie“, „Hypertensiologie“	
Personenbezeichnungen	„Doktor“, „Amtsarzt“, „Physiodamen“ (I), „Palliativdamen“ (I), „Patient“ (auch in Komposita, z. B. „Patientenbehandlung“)	„Herzinsuffiziente Patienten“ (weil Nennung spezifischer Krankheit), „der Kranke“
Krankheitserreger		
	„verkeimten Fremdkörpern“	„Grippeviren“ (Nennung der Krankheit)